

Generador MELG19937-64: Trazabilidad a Nivel de Bit (Ejemplo 4 bits)

Por Said Carbot Cruz Trejo & Didider Ojeda Guillén

1. Fórmulas Generales

El proceso de generación se fundamenta en una recurrencia lineal con doble retroalimentación. Dada la concatenación base $x = (\overline{w}_i^{w-r} \mid \underline{w}_{i+1}^r)$, el sistema resuelve el ciclo iterativo mediante tres ecuaciones fundamentales:

$$\begin{aligned} \text{Estado interno: } & v_{i+1} = xA \oplus w_{i+M} \oplus v_i B \\ \text{Actualización de memoria: } & w_i^{\text{nuevo}} = x \oplus v_{i+1} C \\ \text{Transformación de salida: } & y = w_i^{\text{nuevo}} T_1 \oplus w_{i+L} T_2 \end{aligned}$$

2. Parámetros y Estado del Sistema (Escala 4 bits)

Se establece un tamaño de palabra $w = 4$, un índice de solapamiento $r = 2$, y constantes de desplazamiento $\sigma_{1,2,3} = 1$. El estado de memoria y las variables internas en el instante i son los siguientes:

$$\begin{aligned} \text{Memoria del algoritmo: } & w_i = \mathbf{1100} \text{ (Actual)}, \quad w_{i+1} = \mathbf{1011} \text{ (Siguiendo)} \\ \text{Referencias de desfase: } & w_{i+M} = \mathbf{0011} \text{ (Salto } M), \quad w_{i+L} = \mathbf{0110} \text{ (Salto } L) \\ \text{Estado interno: } & v_i = \mathbf{1101} \\ \text{Constantes operativas: } & a = \mathbf{1011} \text{ (Matriz } A), \quad b = \mathbf{1010} \text{ (Máscara Matriz } T_2) \end{aligned}$$

3. Fase 1: Cálculo del Nuevo Estado Interno

Se extraen los bits significativos para formar la concatenación base. Los resultados intermedios toman un color propio para rastrear su impacto en la suma final.

$$\begin{aligned} \text{Concatenación base: } & \overline{w}_i^2 = \mathbf{11}, \quad \underline{w}_{i+1}^2 = \mathbf{11} \implies x = \mathbf{1111} \\ \text{Matriz A: } & \text{LSB}(x) = \mathbf{1} \implies xA = (x \gg 1) \oplus a = \mathbf{0111} \oplus \mathbf{1011} = \mathbf{1100} \\ \text{Matriz B: } & v_i B = v_i \oplus (v_i \ll \sigma_1) = \mathbf{1101} \oplus \mathbf{1010} = \mathbf{0111} \\ \text{Estado Interno: } & v_{i+1} = xA \oplus w_{i+M} \oplus v_i B = \mathbf{1100} \oplus \mathbf{0011} \oplus \mathbf{0111} = \mathbf{1000} \end{aligned}$$

4. Fase 2: Actualización de Memoria y Salida

Con el estado interno renovado, se procede a la inyección del dato en el arreglo principal y al “tempering” (transformación lineal) con una referencia de memoria pasada.

$$\begin{aligned} \text{Matriz C: } & v_{i+1} C = v_{i+1} \oplus (v_{i+1} \gg \sigma_2) = \mathbf{1000} \oplus \mathbf{0100} = \mathbf{1100} \\ \text{Nueva Memoria: } & w_i^{\text{nuevo}} = x \oplus v_{i+1} C = \mathbf{1111} \oplus \mathbf{1100} = \mathbf{0011} \\ \text{Transformación } T_1: & w_i^{\text{nuevo}} T_1 = w_i^{\text{nuevo}} \oplus (w_i^{\text{nuevo}} \ll \sigma_3) = \mathbf{0011} \oplus \mathbf{0110} = \mathbf{0101} \\ \text{Transformación } T_2: & w_{i+L} T_2 = w_{i+L} \& b = \mathbf{0110} \& \mathbf{1010} = \mathbf{0010} \\ \text{Salida Aleatoria: } & y = w_i^{\text{nuevo}} T_1 \oplus w_{i+L} T_2 = \mathbf{0101} \oplus \mathbf{0010} = \mathbf{0111} \quad (\text{Valor decimal: } \mathbf{7}) \end{aligned}$$

Nota sobre desplazamientos: Los ceros que se inyectan en color negro puro durante las operaciones $xA, v_i B, v_{i+1} C$ y T_1 evidencian cómo los desplazamientos lógicos (shifts) empujan la cadena original.

Nota Técnica: Parámetros Oficiales de Implementación (MELG19937-64)

El ejemplo ilustra la mecánica interna a baja escala. Para alcanzar la equidistribución máxima en el entorno real, el algoritmo opera con el periodo de Mersenne bajo la siguiente configuración estricta de parámetros:

$$\begin{array}{l|l} \mathbf{p} = & 19937 \text{ (Exponente de Mersenne, periodo } 2^p - 1) \\ \mathbf{w} = & 64 \text{ bits (Tamaño de la palabra)} \\ \mathbf{N} = & \lceil p/w \rceil = \lceil 19937/64 \rceil = \mathbf{312} \text{ bloques} \\ \mathbf{r} = & (N \times w) - p = 19968 - 19937 = \mathbf{31} \text{ bits} \end{array} \quad \left| \quad \begin{array}{l} \mathbf{M} = 81 \text{ (Distancia de salto para retroalimentación)} \\ \mathbf{L} = 16 \text{ (Distancia de salto para tempering)} \\ \sigma_{1,2,3} = 19, 23, 33 \text{ (Bits a desplazar lógicamente)} \\ \mathbf{a, b} = \text{Constantes hexadecimales (Máscaras operativas)} \end{array} \right.$$

$$a = 0x5c32e06df730fc42, \quad b = 0x6aede6fd97b338ec$$

Referencia

S. Harase y T. Kimoto, “Implementing 64-bit maximally equidistributed \mathbb{F}_2 -linear generators with Mersenne prime period,” *ACM Transactions on Modeling and Computer Simulation*, vol. 28, no. 3, pp. 1–22, 2018, doi: 10.1145/3196832.